

**Απόδοση στα Νέα Ελληνικά
του Σχολίου του Ευάγγριου Ποντικού σχετικά με το ΠΙΠΙ [πῖπῖ]**

Δρ Παύλος Δ. Βασιλειάδης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Απριλίου 2018

**Κείμενο:
Εὐαγγρίου εἰς τὸ πιπι [πῖπῖ]**

Διὰ τὴν ἑβραϊκὴν ἐπὶ τοῦ Κυρίου παρασημείωσιν ταῦτα λεκτέον. Δέκα ὀνόμασι παρ' Ἑβραίοις ὀνομάζεται ὁ Θεός. Ὡν ἓν μὲν Ἄδωναί λέγεται, ὃ ἐστὶν Κύριος, ἕτερον δὲ Ἰά, ὃ αὐτὸ ἐν τῷ ἑλληνικῷ εἰς τὸ Κύριος μετελήφθη. Ἔτερον δὲ τι παρὰ ταῦτά ἐστι, τὸ τετραγράμματον, ἀνεκφώνητον ὄν παρ' Ἑβραίοις, ὃ καταχρηστικῶς παρὰ μὲν αὐτοῖς Ἄδωναί καλεῖται, παρὰ δὲ ἡμῖν Κύριος. Τοῦτο δὲ φασὶν ἐπὶ τῷ πετάλω τῷ χρυσῷ τῷ ἐπὶ τοῦ μετώπου τοῦ ἀρχιερέως γεγράφθαι κατὰ τὸ ἐν τῷ νόμῳ εἰρημένον „ἐκτύπωμα σφραγίδος ἀγίασμα Κυρίω πιπι [πῖπῖ]“. Τὰ δὲ λοιπὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα· Ἥλ, Ἐλωείμ, Ἄδων, Σαβαώθ, Σαδδαί, Αἰῖε {, Αἰῖε} ἑσεριέ καὶ τὰ προγεγραμμένα τρία, ὧν ἐστὶν τὸ τετραγράμματον, τούτοις γραφόμενον τοῖς στοιχείοις ἰώθ ἦ ἡ οὐαὺ ἦ ἡ πιπι [πῖπῖ] ὁ θεός. Τὸ ἐπὶ τοῦ Κυρίου ταττόμενον ἀνεκφώνητον ὄνομα διὰ τεσσάρων γράφεται στοιχείων, διὰ τοῦ ἰώθ, διὰ τοῦ ἦ ἡ, διὰ τοῦ οὐαὺ καὶ διὰ τοῦ ἦθ ἡ. Τούτων μέσον παρεντεθὲν μετὰ τὰ πρῶτα δύο παρ' Ἑβραίοις στοιχεῖον καλούμενον σέν, ὃ ἐστὶν ὀδόντες, ὡς εἶναι τὸν εἰρμόν τῶν πέντε γραμμάτων οὕτως· ἀρχὴ αὕτη, ὀδόντες ἐν αὐτῇ ὁ ζῶν. ἐρμηνεύεται τὰ τέσσαρα στοιχεῖα, τὸ ἰώθ ἀρχή, καὶ διὰ τοῦ ἦ ἡ αὕτη, καὶ διὰ τοῦ οὐαὺ ἐν αὐτῇ καὶ διὰ τοῦ ἦθ ὁ ζῶν.

[Πηγή: P. de Lagarde, *Onomastica sacra*, 2^η ἐκδοσις,
Göttingen: Horstmann, 1887 (ἀνατύπ. Hildesheim: Olms, 1966): 229-230.]

cibus Syro-Hexaplaribus; sed
plena *Yeh Yeh*, et quidem
m scripta $\sigma\sigma$, una occurrit
is Ambrosiani pro $\omega\omega$, cui
Marchaliano $\Pi\Pi\Pi$, quod imo
loque in hoc ascribitur quam
ne collato Hebraeo hic illic.

[Ceriani 108]

Απόδοση στα Νέα Ελληνικά:
Σχόλιο του Ευάγγριου σχετικά με το ΠΙΠΙ [יהי]

Για την εβραϊκή περιθωριακή σημείωση αναφορικά με το «Κύριος» θα πρέπει να λεχθούν τα εξής. Με δέκα ονόματα από τους Εβραίους ονομάζεται ο Θεός. Εκ των οποίων το ένα προφέρεται Αδωναϊ [יְהוָה], που σημαίνει «Κύριος», το άλλο δε Ιά [יה], το οποίο μεταφράστηκε στα ελληνικά ως «Κύριος». Ένα άλλο εκτός από αυτά είναι το Τετραγράμματο [יהוה], που δεν προφέρεται από τους Εβραίους, το οποίο καταχρηστικά λέγεται από αυτούς Αδωναϊ, και απέμάς «Κύριος». Λένε δε πως αυτό ήταν γραμμένο πάνω στο χρυσό πέταλο που υπήρχε πάνω στα μέτωπο του αρχιερέα σύμφωνα με αυτό που είχε ειπωθεί στον Νόμο: «Αποτύπωμα σφραγίδας "Αγίασμα στον Κύριο, ΠΙΠΙ [יהי]"». Τα υπόλοιπα δε ονόματα είναι τα εξής: Ηλ [אל], Ελωείμ [עלמ], Αδών [אדון], Σαβαώθ [שבת], Σαδδαϊ [שדי], Αϊϊέ [יהיה] {, Αϊϊέ} έσεριέ [יהיה אשר יהיה ?] και τα τρία που γράψαμε προηγουμένως μεταξύ των οποίων είναι το Τετραγράμματο, το οποίο γράφεται με τα γράμματα ιώθ [יהוה], η η [יה], ουαύ [אוי], η η [יה] ΠΙΠΙ [יהי], ο Θεός. Το όνομα που τίθεται στον Κύριο, το οποίο δεν προφέρεται, γράφεται με τέσσερα γράμματα με το ιώθ, με το η η, με το ουαύ και με το ηθ η [יהθ]. Στο μέσο αυτών μετά τα πρώτα δύο γράμματα παρεντίθεται ένα γράμμα από τους Εβραίους που καλείται σεν [שן], που σημαίνει «δόντια», έτσι όπως είναι ο ειρμός των πέντε γραμμάτων [יהוהשן]: «Αυτή είναι η αρχή, δόντια, μέσα σε αυτή, ο ζωντανός». Τα τέσσερα γράμματα ερμηνεύονται, το ιώθ ως «αρχή», και με το η η «αυτή», και με το ουαύ «μέσα σε αυτή» και με το ηθ ο «ζωντανός».

[Μετάφραση: Παύλος Δ. Βασιλειάδης]

Τα Δέκα Ονόματα του Θεού στις Εβραϊκές Γραφές:

01. Αδωναϊ [יְהוָה]
02. Ιά [יה]
03. το «Τετραγράμματο» [יהוה]
04. Ηλ [אל]
05. Ελωείμ [עלמ]
06. Αδών [אדון]
07. Σαβαώθ [שבת]
08. Σαδδαϊ [שדי]
09. Αϊϊέ [יהיה]
10. {Αϊϊέ} έσεριέ [יהיה אשר יהיה ?]

⇒ «ο ειρμός των πέντε γραμμάτων», το «Πενταγράμματο»: יהוהשן

Αγγλική Μετάφραση:
Evagrii In ΠΙΠΙ [יהוה]

About the Hebrew designation for the Lord, these things should be said – God is named by the Hebrews with ten names. Of these, one is called Adonai, that is, ‘Lord’. Another is Ia, which was also translated into Greek as ‘Lord’. Besides these, another one is the Tetragrammaton which are never pronounced by the Hebrews, but which by stretching the language is called ‘Adonai’ by them and ‘Lord’ by us. And they say this was written on the gold plate that was upon the brow of the High Priest, in accordance with what was said in the Law: ‘the imprint of a signet, Holiness by the Lord, יהוה’ [Ex 28.36]. The rest of the names are these: El, Eloheim, Adon, Sabaoth, Shaddai, Iaie, {Iaie} Eserie and the three written before, of which the Tetragrammaton is written with these characters: yodh, he, vov [vav], he: יהוה: GOD. [...]

[Αγγλική Μετάφραση (αποσπασματική):Augustine M. Casiday]